

Micro e pequenas empresas: desenvolvimento local, empregos, crédito e garantia de crédito: uma equação insolúvel?

Edmar Roberto Prandini¹
15 de junho de 2020

Já data de muitos anos a tomada de consciência de quão relevante e insubstituível é o papel das micro e pequenas empresas na estruturação das comunidades, no desenvolvimento local, na criação e na preservação da maioria dos empregos. Tornou-se, praticamente, uma afirmação quase auto-evidente, que sequer exige confirmação, ainda que muitos indicadores o corroborem.

Há um consenso de que a saúde das sociedades e das economias locais está intimamente condicionada à saúde e às condições de funcionamento das micro e pequenas empresas.

Mesmo quando se olha para um fenômeno menos abrangente, mas não menos importante, relativo àquele responsável pelo ciclo das inovações tecnológicas, os agentes políticos e econômicos mais lúcidos sabem que grande parte da “criatividade inovadora” produz-se fora das grandes corporações empresariais, sendo necessário, por este motivo, para além das ações dos agentes econômicos, que ações governamentais diretas ou marcos regulatórios apropriados sejam estruturados para permitir o desenvolvimento de programas específicos:

- de incentivo e financiamento às empresas de base tecnológica, recentemente denominadas de “*startups*”, com linhas de investimento na forma de capital de risco;
- de incubadoras tecnológicas junto às universidades, para apoiar iniciativas provenientes ou fortemente vinculadas ao desenvolvimento da pesquisa científica;

Mas, voltando ao universo mais abrangente, do conjunto das micro e pequenas empresas, sobre a realidade brasileira para o segmento, houve uma evolução gradativa no ambiente normativo, que elegeu as micro e pequenas empresas para usufruírem de benefícios legais para seu registro, para sua contabilidade, para sua sujeição e carga tributária e, mais recentemente, até para seu fechamento, caso necessário. A Lei Complementar 123/2006, regulamentando dispositivo constitucional, valendo para todo o território nacional, por conseguinte, conhecida como “SuperSimples”, com os acréscimos posteriores, veio também assegurar um espaço de preferência para as micro e pequenas empresas nas compras governamentais, com regras particulares por Estados e Municípios, neste caso. Posteriormente, criaram-se novas formas constitutivas para as microempresas, por exemplo, para permitir a formalização de milhões de microempreendimentos de funcionamento praticamente baseados no trabalho individual, com a criação da figura do

¹ Edmar Roberto Prandini é formado em filosofia e Mestre em Sociologia pela UNESP – Araraquara. É servidor público estadual, do Governo do Estado de Mato Grosso, na carreira dos Gestores Governamentais. E-mail: edmarrp@yahoo.com.br

MEI – microempreendedor individual, com a extensão de uma gama de novos benefícios tributários e até previdenciários.

Todo este processo não deixou de lado a dinâmica especificamente econômica dos empreendimentos: multiplicaram-se as iniciativas de formação para a gestão e ampliaram-se as iniciativas voltadas à melhoria das condições de acesso ao crédito. Mediante alterações normativas, tais como o direcionamento de percentual das disponibilidades dos depósitos bancários, estendeu-se o crédito às micro e pequenas empresas nos bancos públicos; incentivou-se a estruturação dos programas de microcrédito produtivo orientado; ampliaram-se as ofertas dos créditos pelas agências de desenvolvimento regional, financiadas com fundos constitucionais orientados para o desenvolvimento regional do Norte, Nordeste e Centro-Oeste; criou-se o cartão BNDES, para financiar as compras pelas empresas cadastradas como clientes daquelas cadastradas como fornecedoras. Por lei, foram criados novos e melhores instrumentos de garantia de crédito, do que os existentes anteriormente, como o FGI e o FGO, para utilização pelos bancos, especialmente os bancos públicos, para o financiamento das micro e pequenas empresas que lhes fossem clientes. Também houve a autorização para a constituição das cooperativas de crédito de livre adesão e permitiu-se a participação nas cooperativas de crédito de pessoas jurídicas, viabilizando inclusive novas cooperativas de crédito formadas por microempresas, o que aconteceu bastante frequentemente sob apoio de diversas associações comerciais em diversas regiões.

Some-se a estes fatos: a) que houve uma melhoria sensível no valor do salário mínimo; b) que novos valores financeiros associados às políticas sociais passaram a ser distribuídos à população, como o programa Bolsa Família; c) que foram criadas novas modalidades de crédito vinculadas às folhas de pagamento, como o crédito consignado.

Mas, somos obrigados a reconhecer: um pouco é anterior a 2003, mas foi revisado e melhorado, como o Pronaf, que financia a agricultura familiar, que vamos considerar como microempresas nesta avaliação; mas, a maioria, grandíssima maioria, destes feitos datam de janeiro de 2003 até o final de 2010, com raríssima exceção. São realizações datadas dos dois governos do ex-presidente Lula, independentemente de concordância ou oposição ideológica.

Desde 2011 em diante, excetuando pequenos ajustes e medidas administrativas, poucas inovações normativas e de política econômica ou social, ampliaram as condições de atuação no mercado para as micro e pequenas empresas. A mais recente, seria relativa ao acolhimento das “fintechs” como agentes financeiros autorizados a operacionalizar a concessão de crédito, inclusive, ainda que a maioria, exceto se estiver enganado, esteja atuando na gestão de contas e saldos de depósitos à vista e na captura e processamento de pagamentos. O volume de crédito realizado pelas “fintechs” ainda é muito pequeno, em termos relativos ao montante de crédito na economia brasileira.

Agora, sob a crise causada pelo vírus “SARS-CoV-2”, com a pandemia covid-19, apresenta-se um cenário completamente diverso e muitíssimo mais desafiador para as micro e pequenas empresas. As medidas de contenção da mobilidade para evitar a propagação do vírus impuseram uma queda dramática ao consumo, com efeitos bastante diversos a depender do segmento de atuação do empreendimento. Por sua vez, a redução do consumo, trouxe consigo medidas de redução de salários, de renegociação de compromissos financeiros e de revisão de contratos. A economia desorganizou-se e instalou-se um cenário de forte recessão, cujas vítimas primeiras tendem a ser os empregos

e as empresas com menores volumes financeiros para fazer frente às necessidades cotidianas, com menor capital de giro: as micro e pequenas empresas.

O governo federal implementou medidas temporárias visando amenizar a redução do consumo, como a transferência emergencial de valores mensais a um grande quantitativo de trabalhadores sem emprego “formal” para que possam manter suas compras e despesas essenciais; também, sob negociação com o Congresso, aprovou uma injeção de saldos em favor dos governos estaduais e municipais, para suprir, ao menos parcialmente, a perda de arrecadação decorrente da redução do consumo, responsável pelos tributos mais fortemente geradores de caixa para os governos no Brasil, dado o modelo tributário regressivo que temos.

Além disso, aprovou uma medida no sentido de assumir parcialmente, mediante uma operação de crédito, a folha de pagamentos de empreendimentos que optassem pela manutenção dos empregos ao invés de adotar demissões de seus funcionários. Entretanto, observou-se que o êxito desta medida foi infinitamente menor do que o esperado pelo governo, dadas algumas variáveis: a) os empresários não tem horizonte do prazo durante qual a crise de demanda se estenderá, de modo que é impossível dimensionar a verdadeira necessidade que decorrerá da crise quando a pandemia se encerrar, tornando os empréstimos uma opção de altíssimo risco para a empresa; b) grande parte das empresas já não tinham lastro ou tinham pequena margem de garantias para oferecer aos bancos para aquisição da modalidade de crédito pensada pelo governo.

Outro encaminhamento pretendeu enfrentar o problema das garantias de crédito. O governo federal deliberou encaminhar Medida Provisória ao Congresso para permitir o incremento dos saldos do FGI e do FGO em até mais R\$ 20 bilhões, o que teria potencial para permitir o incremento de crédito para micro e pequenas empresas em até supostos R\$ 100 bilhões se todo o volume fosse efetivamente utilizado. O montante financeiro sairia pouco a pouco do caixa do governo, na medida em que seria repassado em fases, conforme a necessidade, em até R\$ 5 bilhões por operação.

Assim, trata-se de uma iniciativa de grande impacto em termos de propaganda, porque promete R\$ 100 bilhões em crédito potencial, mas cuja efetividade depende de inúmeras circunstâncias que tendem a produzir efeitos muito menores do que os prometidos.

A primeira observação refere-se ao fato já citado antes: os empresários e as micro e pequenas empresas já estavam com razoável grau de endividamento antes da pandemia, o que faz com que as garantias de crédito que possuem seja baixas. Se o governo pode oferecer condições para ampliar as garantias, todavia não pode assegurar as vendas, de modo que sem faturamento ou com faturamento reduzido as empresas não obterão crédito junto aos bancos, nem oferecendo garantias. A primeira garantia observada em qualquer análise de crédito é o faturamento. Sem que seja possível estimar o faturamento dadas as muitas mudanças no mercado durante e depois da pandemia, não há como prever se o crédito auxilia o empreendimento ou se o impele à falência com uma dívida a mais.

A segunda observação refere-se ao modelo de negócio deliberado pelo governo. Há dez anos, mais ou menos, quando se discutiam os modelos de políticas de garantia de crédito no país, o governo deliberou pela criação dos fundos FGI e FGO geridos de forma centralizada pelos bancos públicos e com o credenciamento dos agentes financeiros para fazerem uso dos valores a serem contratados pelos empresários, clientes dos fundos.

Havia outra discussão, observe-se, antes inclusive da crise dos bancos americanos e dela derivada, que consistia num estímulo à instauração de instituições de garantia de crédito locais e regionais, baseadas no mutualismo. O que significa? Os empresários, as empresas, localmente, participariam da composição do fundo de garantia de crédito, numa espécie de “cooperativa” de “garantias”. Como sócios da instituição de garantias, participariam do processo de deliberação das regras de concessão de garantia e dos custos transacionais. A “instituição garantidora de crédito” cresceria, ou não, a depender da qualidade das decisões coletivas dos empresários locais corresponsáveis pelo sistema de garantias de créditos e da qualidade e profissionalismo da gestão da instituição e das aprovações das cartas de garantia de crédito deliberada em favor dos demandantes. Decisões pouco profissionais implicariam em maiores perdas para a instituição e em menor disponibilidade de crédito para os associados. Mas, tudo funcionando localmente, de forma descentralizada: perto dos empresários e dos empreendimentos, com atenção particular às suas características.

O Sebrae, após conhecer experiências mutualistas e de naturezas distintas, em experiências internacionais, decidiu apoiar a criação de sociedades garantidoras de crédito no Brasil, tendo o modelo mutualista como diretriz. Na verdade, no Brasil mesmo, dezenas de outras iniciativas de “fundos de aval”, “fundos de garantia” já haviam sido examinadas e os êxitos eram poucos. Ao contrário, o modelo mutualista já tinha uma experiência interessante e vibrante baseada na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, em funcionamento, de forma que havia inspiração e experiência a atestar sua qualidade e pertinência também para a operação no Brasil.

No começo de 2009, um encontro de que participei permitiu-me conhecer representantes de diversos países e considerar a diversidade das experiências, de modo que, do meu ponto de vista, pareceu-me totalmente correta a escolha do Sebrae, de definir-se pela adoção do modelo mutualista, que parecia basear-se mais nas experiências mais afetas à experiência do empreendedor brasileiro. Há uma publicação que se pode acessar com as informações discutidas naquele encontro, cujo título é “[Los Sistemas de Garantía de Iberoamerica: experiencias y desarrollos recientes](#)”, de 2008.

Há aproximadamente um mês, em 10 de maio de 2020, escrevi um texto, no LinkedIn, que denominei de “[Contra as desigualdades: propostas para ir além da crise](#)”, em que defendi a necessidade de se investir nas políticas de transferência de renda, tendo uma renda universal como ponto de partida e sem prejudicar o funcionamento da Bolsa Família, dadas as condicionalidades exigidas, que são importantíssimas. A terceira sugestão era relativa a uma política de fortalecimento das cooperativas de crédito.

O modelo do cooperativismo de crédito brasileiro é menor do que poderia ser, também porque a ditadura militar proibiu a livre adesão das pessoas físicas e jurídicas às cooperativas de crédito. Foram mais de 30 anos entre a lei de 1971 e as alterações depois de 2003, que restringiram o cooperativismo de crédito a uma fração da importância que poderia já ter em nossa economia. O cooperativismo de crédito, ainda que mantenha um modelo de verticalização, pauta-se pela dinâmica da participação local dos associados, num modelo parecido com aquele descentralizado proposto para as sociedades garantidoras de crédito mutualistas.

Qual meu pressuposto? Há que se assegurar capacidade de compra para as pessoas, ao menos do básico, que, por sua vez, assegura a demanda dos setores mais essenciais da economia, cujo atendimento acontece sobretudo pelas micro e pequenas empresas. De baixo, para cima, reconstruindo o tecido econômico dilapidado pela pandemia.

A última sugestão daquele meu texto era relativa à reforma tributária: o Governo Federal precisou romper todas as regras de equilíbrio fiscal até então vigentes para injetar recursos urgentemente nos estados e municípios porque esses são majoritariamente dependentes da tributação do consumo. Ora, sem redistribuição da carga tributária, reduzindo o ônus sobre o consumo e o trabalho, cada crise que gere algum desemprego também abala a capacidade fiscal do Estado brasileiro: mais um motivo para reformar a tributação, fazendo-a incidir sobre patrimônio e riqueza. Ao mesmo tempo em que se estimula a atividade laboral e fortalece o consumo, você estabiliza o Estado, assegurando-lhe capacidade de manter-se fiscalmente equilibrado, mesmo em momentos de economia menos aquecida.

No caso do cooperativismo de crédito, a ditadura impôs um forte atraso ao desenvolvimento mais equilibrado e equitativo da economia brasileira: 30 anos de atraso. No caso das garantias de crédito, a opção do governo federal pela centralização das garantias no FGO e no FGI, tendo os bancos públicos como operadores, ao invés de apoiar a criação de instituições mutualistas, como clamava o Sebrae, impôs outros 10 anos de atraso. No caso do modelo tributário, para ser verdadeiros teríamos que ir à colonização, mas voltar à Constituinte de 1988 é suficiente: são mais de 30 anos de atraso na opção por uma tributação concentradora de renda e riqueza.

É hora dos micro e pequenos empreendedores, dos micro e pequenos empresários, decidirem iniciar seu próprio percurso: fortalecer o cooperativismo de crédito; criar sociedades garantidoras de crédito mutualistas em cada região.

Também é hora de fortalecermos o movimento por uma reforma tributária que altere a espinha dorsal do sistema.

E, de impedir que o governo federal desmantele o Bolsa Família, em nome de uma mudança que parece orientar-se mais pela necessidade política do que pela lógica de uma política pública atenta às necessidades da população.